

SINOSSI – TITOLO “CLINICAL, PHYSIOLOGICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC FACTORS PREDICTING IMPROVEMENT IN LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION IN PATIENTS HOSPITALIZED FOR ACUTE HEART FAILURE” VERSIONE 1.0 – 12/05/2025

Titolo	<p>Clinical, physiological and echocardiographic factors Predicting Improvement in Left ventricular ejection fraction in patients hospitalized for Acute Heart Failure – PILAHF</p> <p>Fattori clinici, fisiologici ed ecocardiografici che predicono un aumento della funzione sistolica ventricolare sinistra nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto - PILAHF</p>
Acronimo	PILAHF
Promotore	IRCCS Multimedita
Sperimentatore Principale	<p>Dott. Gian Marco Dacquino – UO Cardiologia Clinica)</p> <p>(Responsabile UO - Prof. Francesco Bandera),</p>
Razionale	<p>Solo una parte dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) con FEVS < 50% (HF_rEF e HF_mrEF) mostra un recupero > 10% rispetto al basale dopo un adeguato periodo di terapia medica ottimizzata. Studi e registri presenti in letteratura hanno mostrato un'incidenza variabile di HF_{imp}EF, dovuta all'eterogeneità nella selezione dei pazienti, durata del follow-up e definizione degli end-point. Alcune caratteristiche cliniche, strumentali e demografiche sono state ripetutamente identificate in questi studi come associate ad una maggiore probabilità di HF_{imp}EF: il sesso femminile, la giovane età, l'eziologia non ischemica dello scompenso cardiaco e un minor grado di rimodellamento inverso alla valutazione iniziale (LVEDV e diametro telesistolico del ventricolo sinistro). Tuttavia, questi studi sono limitati dal disegno retrospettivo, dall'inclusione di pazienti con evento ischemico acuto e dalla realizzazione antecedente all'introduzione delle nuove terapie farmacologiche.</p> <p>L'individuazione di fattori clinico-strumentali che predicano, nel contesto di un evento acuto, l'occorrenza di rimodellamento inverso e HF_{imp}EF, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico, pianificazione del follow-up e necessità di impianto di dispositivi in</p>

	<p>prevenzione primaria) più adeguato nel singolo paziente.</p> <p>L'ipotesi alla base del nostro studio è quindi quella di testare se, e con quale capacità, i principali indicatori prognostici di scompenso cardiaco (consumo di ossigeno (VO₂) al picco, slope di efficienza ventilatoria (VE/VCO₂ slope), LVEDVi, E/e' medio e frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B (NTproBNP) alla dimissione), raccolti durante ricovero per AHF o AHDF a frazione d'eiezione ridotta < 50% (HFrEF e HFmrEF), si associno a un recupero significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra (HFimpEF, ΔFE > 10%) dopo tre mesi di terapia medica ottimizzata (beta-bloccanti, inibitori del RAAS – ACEi, ARB, Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors - ARNI, MRA - e SGLT2 inibitori).</p>
<p>Obiettivi</p> <p><i>Principali</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Valutare l'incidenza di aumento significativo della frazione d'eiezione ventricolare sinistra (HFimpEF, ΔFE > 10%), in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra severamente ridotta (FE < 40%, HFrEF) o moderatamente ridotta (FE tra 41 e 49%, HFmrEF), dopo 3 mesi di trattamento con la moderna quadruplica terapia anti-remodelling, titolata rapidamente al massimo dosaggio tollerato.• Valutare l'abilità dei principali fattori prognostici clinici, fisiologici e strumentali (VO₂ picco, VE/VCO₂, LVEDVi, E/e' medio e NTproBNP alla dimissione) nel predire un aumento significativo della frazione d'eiezione ventricolare sinistra.• Osservare l'incidenza nel follow-up di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ri-ospedalizzazione per AHF e AHDF.• Osservazione e confronto delle principali caratteristiche cliniche, terapeutiche, elettrocardiografiche, laboratoristiche e strumentali nei pazienti ricoverati per AHF o ADHF e FE < 50% che mostrano o meno un recupero significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra.• Valutare la percentuale di aderenza, inerzia terapeutica e la titolazione massimale della

	moderna terapia anti-remodelling (ARB/ACEi/ARNI, beta-bloccanti - BB, SGLT2i e MRA).
Disegno dello studio	Prospettico osservazionale
Durata dello studio	24 mesi
Numerosità campionaria	157 soggetti
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pazienti adulti (≥ 18 anni) ricoverati per AHF o ADHF (definiti come segni e/o sintomi clinici di scompenso cardiaco che richiedano accesso in Pronto Soccorso, con NT-proBNP ≥ 300 ng/L) a frazione d'eiezione del ventricolo sinistro ridotta (FE $< 50\%$).• Pazienti con capacità di intendere e di volere, capaci di esprimere il consenso informato e di eseguire tutte le visite e procedure previste dallo studio (o disposti al contatto telefonico in caso di loro assenza)..
<i>Criteri di esclusione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sindrome coronarica acuta (SCA) nei 3 mesi precedenti al ricovero.• Insufficienza renale cronica V stadio.• Valvulopatia severa mitralica e/o aortica che necessita di trattamento chirurgico o percutaneo.• Impossibilità fisica o controindicazione assoluta ad eseguire CPET (infarto miocardico acuto, angina instabile, aritmie non controllate che causano sintomi o compromissione emodinamica, sincope, endocardite o miocardite attiva, stenosi valvolare aortica severa sintomatica, embolia polmonare acuta, trombosi degli arti inferiori, sospetta dissezione aortica, edema polmonare, asma non controllato, desaturazione a riposo - $< 85\%$, insufficienza respiratoria).
Endpoint <i>Primario</i>	<ul style="list-style-type: none">• Incidenza di incremento significativo della funzione sistolica del ventricolo sinistro dopo 3 mesi di terapia medica ottimizzata, definito come aumento $\geq 10\%$ della FEVS misurata tramite

<p><i>Secondari</i></p>	<p>ecocardiografia con metodo Simpson biplano.</p> <ul style="list-style-type: none">• Associazione tra principali fattori prognostici clinici, fisiologici e strumentali e incidenza di incremento della funzione sistolica del ventricolo sinistro.• Mortalità cardiovascolare a 30 giorni.• Endpoint composito di mortalità per tutte le cause e ri-ospedalizzazione per ADHF a 3 e 12 mesi dalla dimissione.• Endpoint composito di mortalità cardiovascolare e ri-ospedalizzazione per ADHF a 3 e 12 mesi dalla dimissione.
<p>Analisi Statistica</p>	<p>L'analisi statistica prevederà l'impiego di tabelle di frequenza e contingenza. Le variabili continue saranno espresse, sulla base della distribuzione, come media \pm deviazione standard o mediana e primo e terzo quartile, mentre le variabili categoriche saranno riportate come frequenze assolute e percentuali.</p> <p>Le caratteristiche cliniche, laboratoristiche e strumentali tra i pazienti con o senza aumento significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra saranno confrontate mediante test t di Student o test U di Mann-Whitney per le variabili continue, in base alla distribuzione dei dati, e il test chi quadrato o di Fisher per le variabili categoriche. Un incremento significativo della funzione sistolica verrà definito come aumento $\geq 10\%$ della FEVS. Modelli di regressione di Cox verranno utilizzati per analizzare l'incidenza di aumento della funzione sistolica e valutarne l'associazione con le variabili di interesse.</p> <p>I principali parametri raccolti tramite CPET (VO₂ picco e VE/VCO₂ slope), ecocardiogramma (E/e' e LVEDVi) e NTproBNP alla dimissione, e HFimpEF saranno inseriti in modelli di regressione multivariata.</p> <p>Un valore di $p < 0.05$ sarà considerato significativo per tutte le analisi. L'analisi verrà condotta utilizzando il software SPSS.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>In base alla nostra esperienza, è ragionevole ipotizzare che il 35% dei pazienti mostri un incremento significativo della funzione sistolica a 3 mesi. Da uno studio precedente ("Therapy duration and improvement of ventricular</p>

	<p>function in de novo heart failure: the Heart Failure Optimization study”) il 46% dei pazienti mostrava incremento a 90 giorni. Per testare se le due proporzioni sono differenti, occorrerà arruolare 157 pazienti in uno studio a singolo braccio, con una potenza dell’80% e un errore di I tipo (alfa) del 5%. Infine, la dimensione campionaria è stata ampliata del 10% (eventuale drop out), per un totale di 173 pazienti. Il sample size è stato calcolato utilizzando il software PASS 2022, versione 22.0.5 tramite test esatto a due code per una proporzione.</p>
--	--